

DEVASHTICH ISMI – MUG‘ TOG‘I ARXIVNING “KALITI”

*Is’hoqov Mirsodiq Mirsultonovich,
O‘zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi,
“Dinshunoslik va jahon dinlarini
qiyosiy o‘rganish UNESCO” kafedrasi
professori, tarix fanlari doktori*

1932 yilda Turkiston tog‘ tizmalaridagi Qum daryosi qirg‘og‘ida joylashgan Qal‘ai Mug‘ xaroblaridan topilgan sug‘diy hujjatlar arxivi, qariyb yuz yil bo‘lmoqdaki, Markaziy Osiyo, Turon-Turkiston xalqlari tarixining favqulodda qimmatli manbai bo‘lib xizmat qilib kelmoqda. Bu arxiv fanda Mug‘ tog‘i sug‘diy arxiv nomi bilan mashhur. Mug‘ tog‘i arxividagi saksonga yaqin hujjatlarning alohida qimmati shundaki, ularning barchasi VII asr oxiri – VIII asr birinchi choragida, ayni Movarounnahrning arab xalifaligi tomonidan bosib olinishi davomida, shu jarayonning bevosita guvohi sifatida yozilganidir¹⁸.

Mashhur arabshunos olim, akademik I.Yu.Krachkovskiy Mug‘ tog‘i arxivining Leningradga yetib borishini sabrsizlik bilan kutar edi. Chunki Ignatiy Yulianovich u arxivda teriga yozilgan arabiy tildagi maktub borligini eshitgan edi. Bu qanday qo‘lyozma? U nima haqda so‘zlaydi? Dunyo bo‘ylab teriga yozilgan faqatgina *oltitagina* maktub ma‘lum edi¹⁹.

Nihoyat, ekspedisiya Leningradga qaytib keldi. Sug‘d yozuvlari arxivi ming yildan ko‘p vaqt davomida tuproq ostida qolib ketgan va o‘z holatini yo‘qotgan. Maktubda nima haqda so‘z borishi bilan hamma qiziqar va olimlar uning sirini ochishga astoydil bel bog‘lagan edilar.

Akademik I.Yu.Krachkovskiyning arxiv sirini ochishdagi ulushi arab alifbosida kufiy xat usulida yozilgan maktubni o‘qish edi. U ta’kidlaganidek, maktubning siri undagi kishilar ismlarida bo‘lgan. Maktubni o‘qishdan ko‘ra, undagi ismlarni aniqlash juda katta mashaqqat talab etardi. Akademik qattiq betob bo‘lib, shifokorlar unga to‘shakdan turishni ta’qiqlab qo‘yishgan edi. Lekin seni shunday qiziqarli ish kutayotgan bir paytda to‘shakda mixlanib

¹⁸ СДГМ I; СДГМ II; СДГМ III.

¹⁹ Крачковский И.Ю. Избранное сочинения. Над арабскими рукописями. Москва-Ленинград: Наука, 1955. Том. I. С. 185.

yotish mumkinmi? Axir, bu hujjat Mug‘ tog‘i arxivining siri bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Har qanday to‘siq va qarshilikka qaramay, akademik institutga qarab shoshildi.

Leningrada Tojikistondagi qazishmalarda qatnashgan tanish olimlardan asl nusxani olguniga qadar akademik bu arabiy hujjatda **Ibn Tarxun** (Tarxunning o‘g‘li) haqida eshitgan edi. Shuning o‘ziyoq ishni boshlashdagi to‘g‘ri yo‘nalishni belgilash uchun muhim bo‘ldi.

Tarixiy manbalarda arablarning O‘rta Osiyoga yurishlari davri bilan bog‘liq 700-710 yillarda hukmronlik qilgan hukmdor *Tarxun* nomi tilga olinadi. Lekin bu nomning hali shu hukmdor ekanligiga shubha bor edi. Ba’zida esa bu ismning *tarxon* unvoni bilan qorishib ishlatilish hollari ishni yanada chigallashtirar edi.

Hujjatdagi so‘zlar va hatto, ayrim satrlarning o‘chib ketganiga qaramay, olim uni katta qiyinchilik bilan o‘qiy boshladi. I.Yu.Krachkovskiy birinchi qatorni o‘qidi: - “.....Olloh nomi bilan....” keyin esa qandaydir notanish ism “*Divasti*” (keyingi o‘rinlarda Devashtich (708-722) deb keltiriladi). Bu ism emasmi? Minglab arabiy matnlarni o‘qigan bo‘lsa ham, olim bu so‘zni ilgari uchratgan emasdi. Agarda bu ism bo‘ladigan bo‘lsa, u qandaydir aslzodaning ismi bo‘lishi kerak. Yo‘qsa, nega *Divasti* arab noibiga murojaat qilayapti? Sug‘diyona tarixi bilan bog‘liq tarixiy ma’lumotlarda akademik I.Yu.Krachkovskiy bu ismni uchratgan emasdi.

“Kim o‘zi bu *Divasti*”? – ushbu savol bilan akademik manbashunoslarga murojaat etdi. Lekin bu ism to‘g‘risida unga hech kim ma’lumot bera olmadi.

Uzoq kunlar, soatlab I.Yu.Krachkovskiy arab qo‘lyozmalarining varaqlarini o‘qish bilan ovora bo‘ldi. Birinchi qatordan shunday sirli bo‘lsa, qolgani nima bo‘ladi? Bu orada akademikning miyasiga kelgan birinchi fikr at-Tabariyning asari bo‘ldi. Axir, Tabariy ham o‘z asarida O‘rta Osiyo tarixiga, uning arablar tomonidan bosib olinishiga bir necha bob ajratgan edi-da.

Sharqshunoslik instituti qo‘lyozmalar bo‘limida I.Yu. Krachkovskiyning sa’y-harakatlari bilan at-Tabariyning o‘n ikki tomlik “Tarix” asari saqlanadi. Yuqorida keltirilganidek, bu yerda Sug‘diyona tarixiga bag‘ishlangan bob mavjud. Bu boblarda arablarning O‘rta Osiyoga yurishlari, shaharlarni bosib olib, islom dinini targ‘ib

qilganliklari, ibodatxonalarni masjidga aylantirganliklari, arab xalifaligining rivoji uchun mahalliy olim va mohir hunarmandlarni olib ketganliklari to‘g‘risida gap borardi. Ammo unda *Devashtich* xususida hech qanday gap yo‘q edi.

Lekin hali sabr bilan qo‘lyozmani varaqlash kerak edi. Tabariyning asari I.Yu.Krachkovskiyga *Divastich* nomini va arablar bosqini bilan bog‘liq bo‘lgan ko‘plab ma‘lumotlarni berdi. Lekin hamon *Devashtich* nomi uchramayotgan edi. Nima uchun aynan sug‘diyning ismi? Chunki bunday ism arabda bo‘lmaydi. Bundan tashqari, maktub Sug‘diyona hududidagi qal‘adan topilgan. Ismning maktubdagi ma‘lumotlarni anglashda kalit ekanligi kunday ravshan edi. Hali izlanish kerak.

Ko‘p o‘tmay, I.Yu.Krachkovskiy sirning zamiriga yetdi. Kutubxonada uning xursand ovozi eshitildi. – “Divasti bor”! – xursandchiligini yashirolmagan olim kutubxonachiga uni ko‘rsata boshladi.

At-Tabariy *Devashtich* to‘g‘risida gapirib, al-Madoiniy ma‘lumotlariga (afsuski, al-Madoiniyning asari bizgacha yetib kelmagan) tayanadi. Madoiniy ma‘lumotlari asosida u shunday yozadi: - “... va Bunjikat odamlari bilan Divasti Abargar qal‘asiga ketdi, Korzanj va Sug‘d kishilari esa Xo‘jandga...”. Keyingi varaqlarda Panch hukmdori Devashtich haqida qator ma‘lumotlar keltiriladi²⁰.

Devashtich Sug‘dning *viloyatga* teng ma‘muriy birligi bo‘lgan Panch hukmdori bo‘lib, Mug‘ tog‘i qal‘asi uning qarorgohi bo‘lishi mumkin. Hali bu ma‘lumot asosli emasdi. Buning uchun maktubning qolgan qismini o‘qib chiqish kerak edi. Birinchi qator kutilgandan ham ortiq qimmatli ma‘lumotlarni berdi.

Panjikent (Panch hukmdorligining markazi) hukmdori Devashtich Arab xalifaligining 717-719 yillarda Movarounnahrda hukmronlik qilgan noibi Amir al-Jarrohga maktub yo‘llagan: - “Muqaddas va rahmdil Alloh nomi bilan. Abdulloh o‘g‘li amir al-Jarrohga, uning mavlosi Devashtichdan. Senga tinchlik va Allohning rahmi bo‘lsin. Alloh seni yorlaqasin, undan boshqa iloh yo‘q....”.

Devashtichning amir al-Jarrohga maktubining tarjimasi:

²⁰ Крачковская В.И. и акад. Крачковский И.Ю. Древнейший арабский документ из Средней Азии // Согдийский сборник. Ленинград, 1934. С. 53-54.

1. Mehribon va rahmdil olloh nomi bilan.
2. Abdulloh o‘g‘li, Amir al-Jarrohga, uning mavlosi Diva-
3. stidan. Ey amir senga tinchlik,
4. va Alloh rahmi bo‘lsin. Men senga Allohni ulug‘layman,
5. undan boshqa iloh yo‘q.
6. So‘ngra -, Alloh amirga yo‘llasin va saqlasin
7. uni, men....
8. amir mening zaruratim va ikkala Tarxun farzandlarining zaruriyatini , axir a -
9. mir, Olloh uni saqlasin, Tarxunning o‘g‘illarini yaxshilik uchun esladi.
10. agarda amir qaror qabul qilishni lozim ko‘rsa [va yozsa]
11. Abu-s-Soriyning o‘g‘li Sulaymonga, chunki u ikkalovini ham jo‘natsin [amirga],
12. u holda mayli bajarsin. Yoki amir menga xabarchilardan bir ot buyursin,
13. va men u bilan ikkalovini olib kelish uchun o‘z qulimni jo‘natay
14. amirga. Axir, Alloh amirni oilaning elchisi etdi-ku
15. yordam va rahm-shafqat.
16. Va men Allohdan so‘rayman shuning uchunki, va senga tinchlik tilayman, ey amir, va Allohning rahmu-shafqatini²¹.

Xulosa qilib aytganda, ushbu ma’lumotlar hozirgi kunda ham qimmatli hisoblanadi. Jumladan, qo‘limizdagi hujjatda keltirilgan *Devashtich* nomi va uning arablar bilan so‘nggi jangi bo‘lgan Qum qishlog‘i to‘g‘risidagi ma’lumotlar ba’zi taxminlarni yo‘q qilib, aniq ilmiy xulosani beradi. Chunki hozirda ham Qum qishlog‘i bor va uning yuqori qismidan Devashtichning arxivi topilgan. Shuning uchun ham Markaziy Osiyo tarixi xususida ushbu tarixiy hujjatning ahamiyati beqiyosdir hamda Devashtich ismi – tadqiq qilinayotgan jarayonlar uchun o‘ziga xos **kalit** vazifasini bajaradi.

²¹ Крачковский И.Ю. Избранное сочинения. Над арабскими рукописями. Москва-Ленинград: Наука, 1955. Том. I. С. 185.